

MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA,
CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

O Instituto de Desenvolvimento Educacional de Passo Fundo – Faculdade IDEAU confere o presente certificado ao trabalho intitulado “AVALIAÇÃO DO USO DE INSETICIDAS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS PARA O CONTROLE DE PULGÃO NO TRIGO” de autoria de: CRISTIAN SCHAEFFER, CAMILLY MORO, GABRIEL FULBER DA COSTA, GUSTAVO SANDRI FRITZEN, GABRIEL MULLER, KATIA TREVIZAN, ADALIN CEZAR MORAES DE AGUIAR, RAFAEL GOULART MACHADO, FABIOLA STOCKMANS DE NARDI apresentado na VIII Mostra de Iniciação Científica e VIII Mostra de Inovação e Tecnologia da Faculdade IDEAU – Campus Passo Fundo/RS na forma de Pôster e Artigo Completo, realizado no dia 14 de agosto de 2025 (ISSN 2316-1566).

Faculdade IDEAU de Passo Fundo, 14 de agosto de 2025

Acesse <https://passofundo.mic.ideau.com.br/valid> e digite o código a
baixo para verificar a autenticidade do certificado.

RER5-WEFY-97KX-39YY

